

САБАБҲОИ ТАЪРИХӢ ВА ИҶТИМОИИ ВОМГАРДИИ ВОЖАҲОИ ЗАБОНИ ТОЧИКӢ БА ЗАБОНИ ӢЗБЕКӢ

Чамолов Чумъабой Ҳисенович,
доктори фаосафа оид ба фанҳои филологӣ,
дотсенти кафедраи забоншиносии ДДФ.

Шукрона Аҳмадбекова,
донишҷӯи бахши тоҷикии
факултаи фалологии ДДФ

Аннотатсия: Дар мақола сабабҳои таърихии вомгардии вожаҳои тоҷикӣ ба забони ӯзбекӣ мавриди муҳокима қарор гирифта, муаллифон дар асоси далелҳои собит қардаанд, ки тавассути иқтибосшавии вожаҳо аз як забон ба забони дигар таркиби луғавии забонҳо бой ва захираи луғавии забон меафзояд.

Калидвожаҳо: забон, забони тоҷикӣ, забони ӯзбекӣ, вожа, таркиби луғавӣ, илм, савдо, тичорат, тасаввуф.

Азбаски забон ҳодисаи иҷтимоӣ аст, бо баробарӣ пайдоиши ҷомеаи инсонӣ пайдо шуда, баробарӣ тағйироти ҷамъият тағйир меёбад ва баробарӣ маҳви ҷамъият маҳв мешавад. Аз ин рӯ, забон ҳамеша дар тағйироту инкишофот аст.

Ҳамзистӣ ва ҳамсоғии халқу миллатҳои гуногун боиси ба таркиби луғавии ҳамдигар, аз як забон ба дигар забон гузаштани вожаҳо мегардад. Дар дунё ягона миллат ё халқияте нест, ки таркиби луғавии забонаш иборат аз вожаҳои софи худӣ бошад. Албатта, вомвожаҳо дар ҳамаи забонҳои дунё мавҷуданд. Аз он ҷумла, дар забонҳои тоҷикӣ ва ӯзбекӣ низ вомгардии вожаҳо хеле зиёд ба назар мерасад.

Халқҳои тоҷик ва ӯзбек аз қадимулайём дар якҷоягиву ҳамсоғӣ зиндагӣ ба сар бурда меоянд. Бинобар ин, аз ҳар дуи ин забонҳо ба якдигар вомвожаҳо гузаштаанд. Таърих ва сабабҳои иҷтимоӣ таърихии вомгардидани вожаҳои тоҷикӣ ба забони ӯзбекӣ таърихи дурудароз дорад.

Таърихи вомгирии вожаҳо байни забонҳои тоҷикӣ ва ӯзбекӣ ба замони хеле қадим бармегардад. Забонҳои форсӣ (тоҷикӣ) ва туркӣ (ӯзбекӣ) дар тӯли асрҳо дар Шарқи миёна ва дар ҷумҳуриҳои имрӯзаи Осиёи Миёна якҷоягӣ ба рушди фарҳанг ва илму адабиёт мусоидат қардаанд. Давлатдориҳои сулолаҳои ориёвӣ туркӣ дар ин минтақа дар марҳалаҳои мухталифи таърихӣ ба ҳамдигар таъсири қалон доштанд. Вомгирии вожаҳо ин таъсири дучониба мебошад, ки ҳам дар забон ва ҳам дар фарҳанг намоён аст.

Забони форсии тоҷикӣ дар давраҳои мухталифи таърих ҳамчун забони илму адаб ва идоракунии давлатӣ дар қаламрави Осиёи Миёнаву Хуросон нақши аввалиндарача дошт. Аз давраи ҳукмронии сулолаи Сомониён то замони нав, ки дар Осиёи Марказӣ ва Хуросон сулолаи Манғитиҳо ҳукмронӣ мекарданд, аксарияти асарҳои илмӣ ва бадеӣ ва таърихӣ ба забони тоҷикӣ навишта мешуданд, ки ин боиси ворид гардидани калимаҳои зиёди тоҷикӣ ба забони ӯзбекӣ гардидааст.

Давраи Сомониён, ки забони форсии тоҷикӣ дар он ба сифати забони расмӣ илм ва сиёсат истифода мешуд, боиси ворид шудани вожаҳои зиёде ба забони ўзбекӣ гардидаанд. Ин давра заминаи асосии таъсири забони тоҷикӣ ба забон ва фарҳанги туркиабонро фароҳам овард.

Дар ин давра забони тоҷикӣ ҳамчун забони илм, фарҳанг ва сиёсати расмӣ истифода мешуд. Марказҳои бузурги илмӣ ва фарҳангӣ, мисли Бухоро ва Самарқанд, маконҳои нашъунамоёбии забони форсии тоҷикӣ буданд. Бисёре аз истилоҳоти маъмурӣ, илмию адабӣ аз забони тоҷикӣ ба ўзбекӣ гузаштаанд. Муносибатҳои иқтисодӣ ва савдо низ ба вом гардидани калимаҳои тоҷикӣ ба забон ўзбекӣ боис шуданд. Тичорат байни шаҳрҳои тоҷикнишини Бухоро, Самарқанд ва шаҳрҳои ўзбекнишин густариш ёфта, дар гузашта ва ҳатто имрӯз ҳам дар муносибат ва алоқаҳои тичоратии ўзбекзабонон истилоҳоти марбут ба савдо, касбу ҳунар ва маишат аз забони тоҷикӣ ба забони ўзбекӣ вом гардидаанд, мавриди истифода қарор гирифтаанд. Масалан, вожаҳои тоҷикии *фурӯи, савдо, арзон, пул* дар забони ўзбекӣ бе ягон тағйироти савтӣ мавриди истифодаи ҳамарӯза мебошад.

Аз таърих маълум аст, ки таъсири забони тоҷикӣ дар идоракунии давлатӣ низ нақши боризе дошт. Дар баъзе давраҳои таърихӣ тоҷикон дар қорҳои маъмурӣ ва идоракунии давлатӣ мавқеи хосса доштанд. Аз ин рӯ, забони тоҷикӣ ба забони расмӣ идорӣ ва ҳуҷҷатнигорӣ табдил ёфт, ки ин ҳолат боиси ворид шудани вожаҳои маъмуриву сиёсӣ аз тоҷикӣ ба забони ўзбекӣ гардид. Масалан, вожаҳои тоҷикии *девон, фармон* дар забони ўзбекии имрӯзӣ низ серистеъмол мебошад.

Мо медонем, ки дар асри VIII ҷараёни тасаввуфӣ қувват гирифт ва дар асрҳои миёна ин равияи динӣ ба адабиёти тоҷик роҳ ёфт. Дар сарзамини Моваруннаҳру Хуросон равияи тасаввуфӣ ва тариқатҳои суфия, аз қабилҳои нақшбандия, исмоилия, қодирия нуфузи калон доштанд ва аксарияти шайхону муршидонии тасаввуф бо забони тоҷикӣ ҳарф мезаданд ва асарҳои худро ба тоҷикӣ менавиштаанд. Масалан, вожаҳои Худо, пир, дил, роҳ, ва ғайра аз ҳамин қабиланд, ки дар забони ўзбекӣ хеле фаровон мавриди истифода мебошад.

Дар масканҳои таълимии ҳудудҳои Моваруннаҳру Хуросон таълими илмҳои гуногун, аз қабилҳои ҳуқуқ, тиб, риёзиёт, ҳандаса ба забони тоҷикӣ сурат мегирифт. Дар натиҷа, вожаҳои марбут ба таълим ва илм, ба монанди калимаҳои *устод, шогирд, панд, зина, бемор, дард, ҷазо* ва як қатор вожаҳои арабӣ тавассути забони тоҷикӣ ба забони ўзбекӣ гузаштаанд.

Дар шеваҳои лаҳҷаҳои низ иқтибос шудани калимаҳо аз тоҷикӣ ба ўзбекӣ хеле зиёд ба назар мерасанд. Яъне, дар лаҳҷаҳои маҳаллии ўзбекӣ бисёр вожаҳои тоҷикӣ, аз қабилҳои *пешин, шом, саҳар, хуфтан* (вақтҳои рӯз); *қанди сафед, гелос, нок, биҳӣ* (номи ғизоҳову меваҳо); *парда, дарвоза* (мафҳумҳои марбут ба хона ва рӯзгор) нигоҳ дошта шудаанд.

Имрӯзҳо ҳам бисёре аз калимаву ибораҳои тоҷикӣ дар гуфтугӯҳои ҳаррӯзаи аксари шева ва лаҳҷаҳои ўзбекон истемол мебошанд. Масалан: *ёрдам, ором, дониш, донишманд, падари бузургвор, соҳибқирон, офтоби олам, Наврӯзи олам, аз барои* ва ғайра.

Бисёре аз истилоҳоти илмӣ низ аз забони тоҷикӣ ба ўзбекӣ иқтибос шудаанд. Калимаҳои доир ба илми тиб ва гиёҳдармонӣ аз ҳамон давраи Сомониён сар карда, аз тоҷикӣ ба ўзбекӣ гузаштаанд, ба монанди вожаҳои *табиб, дору, дармон, шифо, иллат, нӯшдору, даво, дард, гиёҳ, аттор, табобат, табиат* ва ғ.

Аз забони тоҷикӣ нафақат калимаҳо, балки қолабҳои ибора низ ба забони ўзбекӣ вом гардидаанд. Масалан, *падари бузургвор, бародари азиз, Наврӯзи олам* ва ғ.

Имрӯз ҳам раванди вомгардии вожаҳои тоҷикии ба ўзбекӣ идома дорад. Чунки тоҷикону ўзбекон имрӯз низ равобити мустаҳками фарҳангӣ ва иқтисодӣ доранд. Ин боиси он мегардад, ки калимаҳои нави тоҷикӣ ба ўзбекӣ вом гарданд.

Бархе калимаҳои тоҷикӣ дар забони ўзбекӣ бо гузашти вақт шакли худро андаке тағйир дода, дучори ҳодисаҳои савтӣ (овозӣ) гардидаанд. Масалан, астойдил (аз таҳти дил), биродар (бародар), андеша (андиша), меҳригиё (меҳригиёҳ) ва ғайра.

Ин нишон медиҳад, ки баъзе калимаҳо ҳарчанд тоҷикианд, бо қоидаҳои фонетикӣ ва дастурии (грамматикии) забони ўзбекӣ мутобиқ гаштаанд.

Адабиётҳои истифодашуда:

1. Раҳматуллоев Ш. Таърихи забони тоҷикӣ. – Душанбе: Маориф, 2010. – 256 с.
2. Қосимов М. Забономӯзӣ ва тамаддуни забонӣ. – Тошканд: Фан, 2011. – С. 45–50.
3. Сафаров Н. Забони тоҷикӣ дар асрҳои миёна. Душанбе: Дониш, 1982. – саҳ. 50–51.
4. Saïdov A. Zabon va jameiyat (Забон ва ҷомеа). Душанбе: Маориф, 1994. – саҳ. 89.
5. Мирбобоев А. Забон ва фарҳанг. – Душанбе: Ирфон, 2013. – с. 100–105.
6. Раҷабов С. Таърихи адабиёт ва забони тоҷикӣ дар асрҳои XVII–XIX. Душанбе: Маориф, 2006. – саҳ. 88–90.
7. Ҷамолиддинов М. Таърихи сиёсати забони шӯравӣ ва таъсири он ба забони тоҷикӣ. Душанбе: Дониш, 1998. – саҳ. 102–105.
8. Тоҳирӣ С. Таҳлил дар бораи вомгирии калимаҳо дар Осиёи Миёна // Журнал забоншиносии фарҳанг, 2018. – С. 82–85.
9. Шарифов Н. Вомгардии вожаҳо ва таъсири фарҳангӣ. – Тошканд: Фан, 2012. – с. 55–60.